

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
UNIWERSYTET MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN, POLAND
VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, VILNIUS, LITHUANIA
JAGIELLONIAN UNIVERSITY, KRAKOW, POLAND
ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
KHARKIV IT CLUSTER
ГО «ПРОГРЕСИЛЬНІ», УКРАЇНА

СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ 2026

МАТЕРІАЛИ
III Міжнародної науково-практичної конференції
22 – 24 квітня 2026 року

У трьох томах
ТОМ 3

УДК 001.83+330.3(477)
С38

Синергія науки і бізнесу 2026: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (ХНТУ, 22–24 квітня 2026 року) у 3-х т. ; Т. 3 / за ред. О.В. Чепелюк. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2026. – 440 с.

Synergy of Science and Business 2026 : proceedings of the III International scientific-practical conference (KNTU, 22–24 april 2026) in 3 vols. ; Vol. 3 / edited by O. V. Chepelyuk. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2026. – 440 p.

У збірнику представлено матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ 2026», том 1, яка проходила 22–24 квітня 2026 року на базі Херсонського національного технічного університету.

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою ХНТУ Протокол № 2
від 11.06. 2026

Автори опублікованих тез несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них та за всі інші відомості.

ISBN 978-966-397-624-2
ISBN 978-966-397-627-3 (Т3)
<https://doi.org/10.36059/978-966-397-624-2>

УДК 001.83+330.3(477)

<i>КОРНІЄНКО Олександр, ДОН Наталя, ПОГРЕБНЯК Ірина</i> ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ	311
<i>КУШНІР Оксана, РЕШЕТУХА Тетяна</i> ПРАКТИКООРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА ЖУРНАЛІСТІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ ТНПУ ІМ. В. ГНАТЮКА	313
<i>ЛУЦЬКОВА Вікторія</i> ВІРТУАЛЬНА ДЕГУСТАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ СЕНСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ	317
<i>МИХАЙЛОВА Ніна</i> ОСВІТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ВИКЛИКИ ТА АДАПТАЦІЯ	319
<i>МОМОТОК Олена</i> ПСИХОЛОГІЧНІ БАР'ЄРИ НАВЧАННЯ ОСІБ З ДОСВІДОМ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ	322
<i>МОРГУН Олена, ПАВЛІЧЕНКО Олег</i> СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИКЛИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІДОМОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ	324
<i>ПИСАРЕВСЬКИЙ Микола, ЧЕРВОНІЙ Віталій, ГОРЕЛКОВ Дмитро</i> ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ J2 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА КЕЙТЕРИНГ» У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА	327
<i>ПРЕДМЕСТНІКОВ Олег, ТІХОНОВ Анатолій</i> ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПРОФЕСІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОЛІЗІЙ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ	330
<i>ПРИХОДЬКО Олена</i> ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА	333

Перелічені приклади свідчать, що особливістю навчального процесу є орієнтація на формування компетентностей, серед яких організація готельно-ресторанного обслуговування; управління підприємствами сфери гостинності; забезпечення якості послуг; впровадження інноваційних технологій; клієнтоорієнтованість та сервісна культура тощо.

Таким чином, досвід Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна може бути розглянутий як ефективна модель організації практичної підготовки у сфері готельно-ресторанного бізнесу, що відповідає викликам сьогодення та потребам ринку праці.

УДК 378.014.5: 34

Олег ПРЕДМЕСТНИКОВ

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри права, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8196-647X>

Анатолій ТИХОНОВ

студент спеціальності 081 «Право», експерт-здобувач НАЗЯВО, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2475-6187>

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПРОФЕСІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОЛІЗІЙ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Системний розрив між динамікою ринку праці та інерційністю освітнього законодавства слід розглядати не лише як проблему педагогічної ефективності, а як чинник, що безпосередньо впливає на економічну безпеку держави. Неузгодженість освітніх програм із професійними стандартами формує структурний дефіцит компетентностей, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів державного замовлення, додаткових витрат бізнесу на підготовку кадрів, а також стимулює структурне безробіття і трудову міграцію.

Метою цього дослідження є аналіз правових колізій між стандартами вищої освіти та професійними стандартами в Україні, а також визначення ефективних механізмів їх подолання в умовах євроінтеграції та повоєнного відновлення.

Нормативно-правову основу процесу гармонізації становить багаторівнева система актів. Конституція України [1] у статті 53 закріплює право кожного на освіту як одну з фундаментальних гарантій публічного

порядку. Закон України «Про освіту» [2] у статті 37 визначає Національну систему кваліфікацій як інституційно-правовий механізм, узгодження результатів навчання з потребами ринку праці, стаття 39-1 [2] закріплює правовий статус, склад та функції Галузевих рад із розроблення професійних стандартів — багатостороннього органу, що об'єднує представників роботодавців, профспілок, органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування та закладів освіти. Закон України «Про вищу освіту» [3] у статті 10 регламентує зміст і структуру стандартів вищої освіти та визначає повноваження органів забезпечення якості освіти, зокрема щодо оцінювання відповідності освітніх програм потребам роботодавців, стаття 25 [3] визначає повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) щодо акредитаційної експертизи, яка оцінює не лише відповідність програми формальним вимогам, а й здатність забезпечити компетентності, затребувані роботодавцями. Концептуальним інструментом узгодження виступає Національна рамка кваліфікацій (НРК), затверджена Постановою КМУ № 1341 [4], яка через систему дескрипторів (знання, уміння, комунікація, автономність і відповідальність) забезпечує порівнянність кваліфікацій у контексті європейського освітнього простору.

Аналіз чинного регулювання дозволяє виокремити три ключові правові колізії. Перша — колізія регуляторного лагу, що проявляється у тривалості процедур розроблення та затвердження стандартів вищої освіти. У галузях із високою швидкістю технологічних змін це призводить до ситуації, коли затверджений стандарт втрачає актуальність ще на етапі його впровадження. Друга — колізія між академічною автономією закладів вищої освіти та імперативними вимогами професійних стандартів. Формальне збереження автономії супроводжується фактичним звуженням змістовної свободи освітніх програм під впливом ринку праці, що створює ризик редукції університетської освіти до вузькопрофесійної підготовки. Третя — колізія правового статусу професійних стандартів у нерегульованих сферах. Їх рекомендаційний характер позбавляє роботодавців ефективних інструментів впливу на зміст освіти, а заклади вищої освіти — чітких орієнтирів у процесі оновлення освітніх програм.

Сучасне законодавство вже містить низку механізмів часткового подолання зазначених колізій. Закон України № 3642-IX [5] від 23 квітня 2024 року у змінах до статті 62 Закону «Про вищу освіту» [3] закріпив право студентів на вільний вибір дисциплін в обсязі не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, що створює правовий інструмент оперативного оновлення змісту освіти без перегляду державних стандартів. Для регульованих спеціальностей цей поріг становить 10%, що забезпечує баланс між гнучкістю та державними гарантіями якості підготовки. Той самий закон [5] у новій редакції поняття кваліфікації заклав правову основу для мікрокваліфікацій — підтверджених результатів навчання, здобутих через короткострокові модулі,

що відповідає Рекомендаціям Ради ЄС від 16 червня 2022 року [6] та дозволяє оперативно закривати специфічні прогалини у знаннях без зміни основної акредитованої програми бакалаврату. Принципово важливим є механізм «складованих» кваліфікацій, де кілька мікрокваліфікацій зараховуються як частина повного ступеня вищої освіти — що суттєво скорочує шлях від виявлення дефіциту компетентностей до його ліквідації. Наказом МОН № 426 [7] від 13 квітня 2023 року затверджено Положення про дуальну форму здобуття освіти, яке на рівні підзаконного акта встановлює правовий механізм трипартизму: університет, роботодавець та здобувач несуть спільну відповідальність за результати підготовки, причому роботодавець безпосередньо бере участь у відборі студентів, призначенні наставників та оцінюванні результатів. Ключовою правовою перевагою цього механізму є легалізація трудового стажу студента безпосередньо в процесі навчання через офіційне працевлаштування, що вирішує хронічну проблему відсутності практичного досвіду у випускників. Впровадження дуальної форми освіти формує модель прямої взаємодії між освітою та ринком праці, забезпечуючи інтеграцію теоретичної підготовки з практичним досвідом.

Для повноцінної реалізації описаних механізмів необхідним є також запровадження Реєстру мікрокваліфікацій та його інтеграція з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО), що забезпечить автоматичне відстеження відповідності освітніх програм актуальним вимогам Класифікатора професій та галузевих стандартів.

Водночас ефективна гармонізація потребує подальшого вдосконалення правового регулювання. Доцільним є перехід від детально регламентованих стандартів до рамкових моделей із розширенням автономії закладів освіти, нормативне закріплення механізмів визнання мікрокваліфікацій, а також визначення обов'язкового статусу професійних стандартів у ширшому колі спеціальностей. Важливим напрямом є також розвиток інституційної взаємодії між державою, освітою та бізнесом.

Гармонізація стандартів вищої освіти з професійними стандартами є складовою системної трансформації освіти в умовах сучасних викликів. Її реалізація дозволить сформулювати адаптивну модель підготовки фахівців, здатну забезпечити баланс між академічною якістю освіти та потребами ринку праці, що є ключовим фактором сталого розвитку та відновлення України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 23.03.2026).

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 23.03.2026).
3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 23.03.2026).
4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. *Офіційний вісник України*. 2011. № 101. Ст. 3700. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п> (дата звернення: 23.03.2026).
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 23.04.2024 № 3642-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3642-20> (дата звернення: 24.03.2026).
6. Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. *Official Journal of the European Union*. 2022. С 243. Р. 10–25. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2801%29> (дата звернення: 24.03.2026).
7. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2023 № 426. *Міністерство освіти і науки України*. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-dualnu-formu-zdobuttya-osviti> (дата звернення: 24.03.2026).

УДК 378.147:811.111:004

*Олена ПРИХОДЬКО,
старший викладач
кафедри галузевого перекладу та іноземних мов,
Херсонський національний технічний університет
м.Хмельницький*

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

У глобалізованому інформаційному суспільстві англійська мова набула статусу провідного засобу міжнародної комунікації, доступу до наукових знань, професійного саморозвитку та міжкультурної взаємодії. Разом із тим, стрімкий розвиток цифрових технологій суттєво трансформує освітній простір, змінюючи умови, форми та інструменти опанування іноземних мов. Цифрове комунікативне середовище, що охоплює соціальні мережі, освітні онлайн-

Наукове видання

СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ 2026

МАТЕРІАЛИ
III Міжнародної науково-практичної конференції
22–24 квітня 2026 року

У трьох томах
(Українська, англійська мови)
ТОМ 3

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою ХНТУ
Протокол № 2 від 11.06. 2026

Технічна редакція:
В.В. Павловська
О.О. Чепурова
Розробка обкладинки збірника:
В.М. Крижановський, доцент кафедри дизайну ХНТУ

Підписано до друку
Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Цифровий друк. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. Наклад 100.
Замовлення № 0626-53